

УДК 378:336.113.12

DOI

НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭТАПОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ГУЛЯКИНА Т.И.,
ассистент кафедры финансов и
экономической безопасности;

ОМЕЛЬЯНОВИЧ Л.А.,
д-р экон. наук, профессор,
заведующий кафедрой финансов и
экономической безопасности,
ФГБОУ ВО «ДОННУЭТ»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье освещается роль и задачи высшего образования, его нормативное правовое регулирование и необходимость эффективной финансовой поддержки.

Ключевые слова: *высшее образование, финансовые расходы, финансовая поддержка образовательного процесса, качество*

REGULATORY LEGAL SUPPORT OF FINANCIAL SUPPORTING THE STAGES OF THE EDUCATIONAL PROCESS

GULYAKINA T. I.,
Assistant of the Department of
Finance and economic security;

OMELYANOVICH L.A.,
Doctor of Economics, Professor
Head of the Department of Finance
and economic security,
FSBEI HE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article highlights the role and objectives of higher education, its regulatory legal regulation and the need for effective financial support.

Keywords: *higher education, financial expenses, financial support for the educational process, quality*

Постановка задачи. Высшее образование является важнейшим институтом, обеспечивающим подготовку высококвалифицированных кадров по всем направлениям социально-экономической деятельности в соответствии с потребностями общества и государства. Нормативное правовое регулирование высшего образования предполагает его финансовую поддержку на протяжении всех этапов образовательного процесса.

Актуальность. Исследование вопросов развития высшего образования обосновывается востребованностью новых знаний, соответствию потребностям

современной экономики, вызовам времени и их учёту в период образовательного процесса обучающихся. Для решения задач высшего образования большое значение имеет его финансовое обеспечение и поддержка со стороны государства и промышленных партнёров.

Анализ последних исследований и публикаций. Научный интерес к проблемам высшего образования выявляют государственные деятели, научные и педагогические работники, специалисты-практики, работающие в области образовательной деятельности. Об этом свидетельствуют большое количество научных работ, статей, монографий, сборников, научных конференций. Такие учёные, как Л. М. Гохберг, О. К. Озерова, И. А. Денисова, М. А. Карцева и др. внесли свой вклад в реализацию проблем образования. Однако инновации в социально-экономической жизни общества ставят новые проблемы и необходимость поиска путей их решения. Среди них выделяются вопросы финансовой поддержки высшего образования.

Целью статьи является проведение исследований состояния развития высшего образования Российской Федерации, финансовых расходов на содержание и необходимость усиления финансовой поддержки из различных источников.

Изложение основного материала исследования. Законодательное регулирование сферы образования Российской Федерации осуществляется на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». Образование рассматривается как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественным благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства [1, с. 2].

Высшее образование является важнейшим институтом, обеспечивающим единство, согласие и профессионализм в государстве. Все инновации в экономике государства осуществляются благодаря науке и высшему образованию. Более того, высшее образование удовлетворяет потребности человека в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, а также в углублении и расширении образованности и повышении квалификации.

Характеризуя высшее образование Российской Федерации, отметим, что обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры осуществляли в 2022/2023 учебном году 722 государственных и муниципальных образовательных организаций и 222 частных организаций [2, с. 53]. В этих образовательных организациях в 2022/2023 учебном году обучалось 4130 тыс. студентов, в том числе в государственных организациях – 3744, 6 тыс. человек, а в частных – 385 тыс. чел. [2, с. 68].

В системе высшего образования работают 215,1 тыс. чел. профессорско-преподавательского состава. Из них 155 тыс. человек имеют учёные степени доктора наук и кандидата наук [2, с. 95], что составляет 72,1 % в общей численности профессорско-преподавательского состава.

Материально-техническая база образования в целом постоянно развивается.

Основываясь на данные официальной статистики, стоимость основных фондов образования в 2000 г. составляла 472,8 млрд руб., а в 2021 г. – 6245,4 млрд руб. [2, с. 102].

В государственных образовательных организациях высшего образования учебная площадь в расчёте на одного обучающегося в 2019 г. составила 14 кв. м; в 2020 г. – 13,4 кв. м; а в 2021 г. – 13,1 кв. м, что свидетельствует о создании нормальных условий для проведения учебного процесса [2, с. 102].

Значение высшего образования в государстве требует его соответствующего финансового обеспечения.

Анализ государственных расходов на образование и, в том числе, высшее образование Российской Федерации, представлен в табл. 1.

Таблица 1

**Государственные расходы на образование по подразделам
классификации расходов бюджетов***

	2000		2022	
	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджеты государственных внебюджетных фондов в текущих ценах	214,7	100,0	5459,5	100,0
Дошкольное образование	32,0	14,9	1129,2	22,7
Общее образование	107,9	50,3	2443,8	47,8
Дополнительное образование детей			315,5	5,8
Среднее профессиональное образование	23,6	11,0	356,8	6,5
Высшее образование	24,4	11,4	712,0	13,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1,4	0,6	51,0	0,9
Молодёжная политика	25,4	11,8	149,1	2,7

*Таблица составлена по данным [2, с. 32]

Как видно из данных табл. 1, государственные расходы из консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов имели тенденцию роста. Рассматривая распределение государственных расходов по видам образования, видно, что наибольший удельный вес занимают расходы на общее образование, которые в 2022 г. составили 47,8 процента. Расчёты показывают, что их доля снизилась по сравнению с 2000 г. на 2,5 процента. Государственные расходы на высшее образование составили в 2022 г. 712,0 млрд руб. или 13,6 процента в общей сумме расходов на образование. Их доля увеличилась по сравнению с 2000 г. на 2,2 процента.

Государственные расходы на образование в текущих ценах и в постоянных ценах, рассчитанных по дефлятору валового внутреннего продукта (далее – ВВП), представлены в табл. 2 [2, с. 26].

Таблица 2

**Государственные расходы на образование
(миллиарды рублей)**

	2006	2010	2019	2020	2021	2022	2022 в % к 2006
Государственные расходы:							
–в текущих ценах	1036,4	1893,9	4050,7	4324,0	4690,7	5459,5	526,7
–в постоянных ценах 2021 г.	3669,8	4289,1	4863,2	5145,1	4690,7	4714,4	128,5

Как свидетельствуют данные, представленные в табл. 2, государственные расходы на образование в постоянных ценах 2021 года за период с 2006 г. по 2022 г. увеличились всего на 28,5 процента, в то время как в текущих ценах – почти в 5,3 раза.

Расходы на государственное образование Российской Федерации составляли в 2021 г. 3,5 процента ВВП, а негосударственные расходы – 0,5 процента ВВП. Общие расходы на образование в Российской Федерации составляли 4 процента ВВП.

Кстати сказать, общие расходы на образование в 2021 году составили 5423,9 млрд руб. Доля государственных расходов на образование в этом же 2021 году составляла 86,5 процента от общей суммы расходов на образование.

Анализ финансовых расходов по видам образования в 2021 году свидетельствует о том, что доля высшего образования в общей сумме расходов на образование составляла 19 процентов и была выше, чем в 2022 г, о чем говорилось выше. Самая

большая доля государственных расходов приходится на общее образование, которая составляла 39,1 процента, а в 2022 г. этот показатель составлял 47,8 процента.

Государственные расходы на образование в целом в 2021 году составляли 4690,7 млрд руб. или 86,4 процента в общей сумме расходов на образование Российской Федерации. Доля расходов за счёт внебюджетных источников по отдельным видам образования приведена в табл. 3.

Таблица 3

Доля расходов на образование по источникам финансирования в 2021 г.*

Виды образования	Всего		Государственные расходы		Расходы за счёт внебюджетных источников	
	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %	млрд руб.	уд. вес, %
Общее образование	2122,4	100,0	2021,0	95,2	101,5	4,8
Среднее профессиональное образование	373,2	100,0	305,6	81,9	67,6	18,1
Высшее образование	11302,2	100,0	649,7	57,5	480,5	42,5

* Таблица составлена по данным [2, с. 27]

Как видно из данных табл. 3, государство в значительной мере финансирует образование. Однако достаточно большая сумма средств на финансирование поступает из внебюджетных источников. Так, за счёт внебюджетных источников финансирования обеспечивается деятельность высшего образования в размере 480,5 млрд руб. или 42,5 процента от общих расходов на высшее образование. Доля этих источников финансирования на обеспечение среднего профессионального образования составляла 18,1 процента, а на общее образование – 4,8 процента. Это свидетельствует о значительном участии средств обучающихся и их родителей в оплате обучения.

Потребительские цены на услуги за обучение за семестр характеризуются данными, представленными в табл. 4.

Таблица 4

Динамика потребительских цен на услуги образования (на конец года, рублей)*

	2000	2005	2010	2020	2021	2022
Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего образования, за семестр	7033,69	16026,90	25520,38	73170,35	77930,09	77926,25
Обучение в негосударственных образовательных организациях высшего образования, за семестр	8310,66	15153,15	22983,61	53247,17	63013,78	56387,03

*Таблица составлена по данным [2, с. 38]

Как видно из данных табл. 4, стоимость услуг за обучение в образовательных организациях высшего образования постоянно растёт. Одновременно необходимо повышать качество образовательных услуг.

В современных условиях, когда высшее образование приобрело массовый характер, весьма остро стоит вопрос о качестве предоставляемых услуг образования, эффективном трудоустройстве выпускников и получении ими достойной заработной платы. Практика свидетельствует о том, что, чем выше материальное вознаграждение выпускников образовательной организации, тем выше её репутация.

Существенная доля внебюджетных источников финансирования свидетельствует о включении высшего образования в рыночные отношения,

повышении участия семейных бюджетов родителей и самих студентов, которые оплачивают образовательные услуги из своих заработных плат.

Большое значение имеют другие варианты финансирования высшего образования: предоставляемые гранты, субсидии на научные исследования вузов, именные стипендии, социальные выплаты как средства поощрения за достижения в учёбе, в научной работе. Эти источники финансирования образования являются существенной финансовой поддержкой.

Значительные резервы финансовой поддержки высшего образования заключаются в развитии вузовской науки, реализации её результатов на рынке научных идей, новые формы финансового взаимодействия с индустриальными партнёрами.

Следует сказать, что для каждой образовательной организации большое значение имеет число обучающихся. Чем больше контингент студентов, тем мощнее должна быть материально-техническая база, профессорско-преподавательский состав.

Однако качество образования выступает основным фактором высокой репутации образовательной организации [3; 4; 5]. На рынке труда Российской Федерации уже явно просматривается положительная связь между репутацией вуза и уровнем заработков выпускников, особенно для технических и экономических направлений и профилей специалистов.

Практика ориентирует на то, чтобы государство направляло финансовые средства в образовательные организации, которые выпускают специалистов высокого качества, с репутационной и профессиональной ответственностью, обеспечивающих весомую отдачу и производительность труда на предприятиях, в организациях, учреждениях.

Именно таким молодым специалистам и следует предусматривать высокую заработную плату. Тем более что самой распространённой проблемой при трудоустройстве выпускников является неприятие низкой заработной платы, которую предлагают работодатели [3; 6].

Можно говорить о спонсорской поддержке образовательной деятельности вузов со стороны успешных выпускников. В этой связи целесообразно формирование эндаумент-фондов, которые бы пополнялись за счёт благотворительных пожертвований для негосударственной финансовой целевой поддержки образовательных организаций.

Выводы и направления дальнейших исследований. Высшее образование всегда востребовано обществом, и никогда не подвергается распаду. К задачам высшего образования любого государства относятся: подготовка высокопрофессиональных специалистов, владеющих научными знаниями в сфере экономики и политики, социальной жизни, глобальными проблемами человечества, общим миропониманием; внедрение инноваций, интернет-технологий; мотивация студентов к сочетанию учебы и практической подготовки; интеграция обучения, науки и практики работы предприятий, организаций, учреждений; развитие международных связей путём организации сетевого обучения, стажировок, гостевых лекций, семинаров ведущих учёных университетов Российской Федерации и мира и др. Эти задачи с развитием общества трансформируются и требуют дальнейшего научного исследования.

Знания являются нематериальным богатством человека, которые можно накапливать и увеличивать по-разному: продолжать образование, создавать новые знания и патентовать изобретения, совершенствовать управленческие навыки.

Отсюда вытекает необходимость эффективного бюджетного финансирования высшего образования, обеспечивающего решение поставленных перед ним задач, а также финансовой поддержки из других источников: спонсоров – бывших выпускников, индустриальных партнёров – потребителей выпускников.

Целесообразно продолжать оценку и развитие финансовой поддержки высшего образования как стратегического направления повышения интеллектуального потенциала.

Список использованных источников

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный Закон № 273-ФЗ. – Консультант Плюс, 2022. – Текст : непосредственный.
2. Образование в цифрах: 2023. Краткий статистический сборник / Т. А. Варламова, Л. М. Гохберг, О. К. Озерова и др.; научн. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. – 132 с. – Текст : непосредственный.
3. Бондаренко, Н. В. Индикаторы образования 2022 / Н. В. Бондаренко, Л. М. Гохберг, О. А. Зорина и др. // Статистический сборник / Нац. иссл. ун-т «Высшая школа экономики». – Москва : НИУ ВШЭ, 2022. – С. 162. – Текст : непосредственный.
4. Денисова, И. А. Отдача на уровни, типы и качество образования. Заработная плата в России: эволюция и дифференциация / И. А. Денисова, М. А. Карцева (ред. В. Е. Гимпельсон, Р. И. Капелюшников). – Москва : ГУ ВШЭ, 2007. – С. 343-402. – Текст : непосредственный.
5. Рожкова, К. И. Дифференциация качества высшего образования и заработных плат выпускников в России / К. И. Рожкова, С. И. Рощин, С. И. Солнцев, П. И. Травкин // Вопросы образования / Educational Studies Moscow. – 2023. – № 1. – Текст : непосредственный.
6. Овчинникова, Н. Э. Взаимодействие университета с индустрией 2.0 / Н. Э. Овчинникова // Университетское управление: практика и анализ. – 2018. – Т. 22. – № 3. – С. 68-69. – Текст : непосредственный.

УДК 336.1:02

DOI

СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры финансовых услуг и
банковского дела,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье рассмотрен генезис подходов к определению понятия «финансовый контроль». Обоснованы особенности финансового контроля в условиях цифровизации экономических процессов с учётом принятия и реализации федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Определены основные риски и направления совершенствования финансового контроля на основе цифровизации.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, финансовый контроль, финансовая система, бюджетно-налоговая система, цифровая экономика